

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAQSIMLANGAN TIZIMLARDA MA'LUMOT REPLIKATSIYASINI TASHKILLASHTIRISHDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASH MASALALARI

Dadamuxamedov Alimjon Irgashevich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

ORCID - 0009-0002-5678-701X

e-mail: chinororg@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899987>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt asosida taqsimlangan tizimlarda ma'lumot replikatsiyasini optimallashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Taqsimlangan hisoblash tizimlarida replikatsiya jarayoni tizimning ishonchliligi va uzluksiz ishlashini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Biroq, ushbu jarayon kiberxavfsizlik tahdidlarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, maqolada replikatsiya jarayonining xavfsizligini ta'minlash uchun matematik model ishlab chiqilgan. Model autentifikatsiya, shifrlash va intruzion aniqlash usullariga asoslangan bo'lib, AES, RSA, homomorfik shifrlash, blokcheyn texnologiyasi va anomaliyalarni aniqlash algoritmlaridan foydalanishni nazarda tutadi. Replikatsiya qilingan ma'lumotlarning yaxlitligi hash-funksiyalar yordamida tekshiriladi, shuningdek, hujumlarni oldindan bashorat qilish uchun sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimi joriy etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, taqsimlangan tizimlar, ma'lumot replikatsiyasi, kiberxavfsizlik, shifrlash, blokcheyn, intruzion aniqlash.

Abstract. This paper addresses the issue of optimizing data replication in distributed systems based on artificial intelligence. In distributed computing systems, the replication process is a crucial factor ensuring system reliability and uninterrupted operation. However this process may introduce cybersecurity threats. Therefore a mathematical model has been developed to ensure the security of the replication process. The model is based on authentication, encryption, and intrusion detection methods, incorporating AES, RSA, homomorphic encryption, blockchain technology, and anomaly detection algorithms. The integrity of replicated data is verified using hash functions, and an artificial intelligence-based monitoring system is implemented to predict potential attacks in advance.

Keywords: artificial intelligence, distributed systems, data replication, cybersecurity, encryption, blockchain, intrusion detection.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оптимизации репликации данных в распределённых системах на основе искусственного интеллекта. В распределённых вычислительных системах процесс репликации является важным фактором, обеспечивающим надёжность системы и её бесперебойную работу. Однако данный процесс может приводить к возникновению угроз кибербезопасности. В связи с этим разработана математическая модель для обеспечения безопасности процесса репликации. Модель основана на методах аутентификации, шифрования и обнаружения вторжений, включая использование алгоритмов AES, RSA, гомоморфного шифрования, технологии блокчейн и алгоритмов обнаружения аномалий. Целостность

реплицированных данных проверяется с помощью хеш-функций, а система мониторинга на основе искусственного интеллекта внедряется для прогнозирования потенциальных атак заранее.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, распределённые системы, репликация данных, кибербезопасность, шифрование, блокчейн, обнаружение вторжений.*

Asosiy qism. Sun'iy intellekt juda qisqa vaqt ichida texnologik taraqqiyotda ulkan yutuqlarga erishdi, natijada kiberxavfsizlik tahdidlari ekotizimining rivojlanish vektorini tubdan o'zgartirib, tashkilot va korporatsiyalarning xavfsizlik strategiyalarini qayta shakllantirish zaruratini keltirib chiqardi. Geosiyosiy keskinlikning ortib borishi esa kiberhujumlarning milliy xavfsizlik darajasidagi potensial ta'sirini yanada kengaytirib, ularning global ko'lamda jiddiy oqibatlariga olib kelish ehtimolini keskin oshirmoqda.

AI texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida sanoat tarmoqlarining ishlash tamoyillari qanday inqilobiy o'zgarishlarga uchragani, natijada samaradorlik, mahsuldorlik va innovatsiyalar qanday ortgani haqida chuqur va ma'lumotlarga asoslangan tahliliy yondashuvni taqdim etadilar. Bundan tashqari, sun'iy intellektning tarixi, so'nggi 25 yil ichida turli sohalardagi keng qo'llanilishi va uning kelajagi qanday bo'lishi kerakligini ko'rishimiz mumkin. Nihoyat, u bugungi kunda dolzarb bo'lgan "Sun'iy intellekt ne'matmi yoki ofat, taraqqiyot vositasimi yoki xavf manbaimi?" degan muhim savolga javob berish kerak [1].

2025-yilda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida turli sohalarda yuqori samaradorlikka ega ilg'or AI tizimlari keng qo'llanila boshladi. Ushbu ilg'or tizimlar ilmiy tadqiqotlar, biznes tahlili, ijodiy jarayonlar, avtomatlashtirish va tibbiyot kabi muhim sohalarda inqilobiy yutuqlarga zamin yaratmoqda. GPT-4 Turbo, OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan ushbu ilg'or model, tabiiy tilni chuqur tushunish, kontekstual tahlil qilish va aniq natijalar yaratishda yuqori aniqlik bilan ishlaydi. Claude 3 (Anthropic) esa etika va xavfsizlikka urg'u berilgan sun'iy intellekt tizimi bo'lib, kontekstual tushunish hamda murakkab so'rovlarni qayta ishlash uchun moslashtirilgan. Google DeepMind tomonidan ishlab chiqilgan Gemini 1.5 esa multimodal imkoniyatlarga ega bo'lib, matn, tasvir, audio va video ma'lumotlarini sintez qilish va tahlil qilish xususiyatlariga ega. Mistral 7B ochiq kodli sun'iy intellekt modeli bo'lib, tadqiqotchilar va dasturchilar tomonidan erkin sozlanishi va integratsiya qilinishi mumkin. Meta kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Llama 3 esa katta hajmdagi matnlarni samarali qayta ishlash, tabiiy tilni chuqur anglash va murakkab so'rovlarni hal qilishda ilg'or natijalarga erishgan. Suno AI innovatsion sun'iy intellekt tizimi bo'lib, musiqiy kompozitsiyalar yaratish va audio sintez sohasida yangiliklar taqdim etmoqda, Pika AI esa yuqori sifatli tasvir va videolar yaratish bo'yicha ilg'or algoritmlar asosida ishlaydi. Tesla Dojo sun'iy intellekt superkompyuteri avtonom haydash texnologiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynab, real vaqt rejimida katta hajmdagi sensor ma'lumotlarini qayta ishlash orqali avtomobillarni o'zini-o'zi boshqarish imkoniyati bilan ta'minlaydi. AlphaFold 3 biologik tadqiqotlar va farmatsevtika sohasida o'zining noyob imkoniyatlari bilan ajralib turib, protein strukturalarini aniq bashorat qilish orqali yangi dori vositalarini ishlab chiqishga yordam bermoqda. AI asosida ishlovchi ilg'or qidiruv tizimi Perplexity AI esa semantik tahlil vositalaridan foydalangan holda, foydalanuvchilarga tezkor, aniq va maqsadga yo'naltirilgan qidiruv natijalarini taqdim etadi. Ushbu zamonaviy sun'iy intellekt tizimlari texnologik taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylanib, ilmiy kashfiyotlar, biznes samaradorligi va kreativ innovatsiyalarga yangi yondashuvlarni olib kelmoqda. Ushbu texnologiyalar va sun'iy intellekt modellari 2025-yilda turli sohalarda sezilarli ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda [2].

Sun'iy intellekt ko'plab ish jarayonlarining ajralmas tarkibiy qismiga aylandi. Kelajakda u kompaniya tuzilmasiga yanada chuqurroq integratsiyalashib, «ikkinchi uchuvchi» rolini bajarishi kutilmoqda – ya'ni, ishonchli telemetrik ma'lumotlar asosida to'g'ri xulosalar chiqarishda yordam beradigan muhim vositaga aylanadi.

Masalan, sun'iy intellekt foydalanuvchilarga nisbatan ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalanish orqali amalga oshiriladigan manipulyatsiyalarni aniqlash va oldini olishga qodir bo'ladi, shuningdek, kiberjinoyatchilarning hujum vektorlarini bashorat qilish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, SI xavfsizlik tizimining proaktiv komponenti sifatida tahdidlarni o'z zimmasiga olib, foydalanuvchilar yoki tashkilotlarni axborot va kiberxavfsizlik bilan bog'liq potensial xavf va muammolardan himoya qilishda muhim rol o'ynashi mumkin [3].

Zamonaviy kiberxavflar nafaqat murakkabligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi, balki ularning tarqalish ko'lami ham keskin ortib bormoqda. Bugungi kunda kiberhujumlarni tashkil etish nisbatan arzon va oson kechmoqda, chunki internetda bu jarayonni amalga oshirish bo'yicha keng qamrovli qo'llanmalar mavjud [4].

Kelajakda kiberhujumlarning soni sezilarli darajada oshishi kutilmoqda, bu esa tashkilotlardan yanada mustahkam himoya choralari ko'rishni, kiberxavfsizlik strategiyalarini kuchaytirishni hamda axborot tizimlarini doimiy monitoring qilishni talab qiladi. Kiberjinoyatchilarning yanada ilg'or usullarni qo'llashi natijasida real vaqt rejimida xavflarni aniqlash va ularga tezkor javob qaytarish muhim ahamiyat kasb etmoqda [5].

Axborot xavfsizligi tizimidagi eng zaif bo'g'in inson omilidir. Ko'pchilik kiberhujumlarda aynan oddiy foydalanuvchilar yoki tashkilot xodimlari kiberjinoyatchilar uchun asosiy kirish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Qanchalik ilg'or himoya choralari ko'rilmasin, agar foydalanuvchilar o'zlari tajovuzkorlarga «eshikni ochib bersalar», bunday choralar samaradorligini yo'qotadi [6].

O'tgan o'n yillikning oxirida Security Awareness (xavfsizlik bo'yicha xabardorlikni oshirish) dasturlari paydo bo'ldi. Ushbu dasturlar, jumladan Kaspersky Security Awareness, kiberxavfsizlik asoslarini o'rgatish va tashkilotlarning axborot aktivlari bilan ishlashda potensial tahdidlar haqida ogohlantirishga qaratilgan. Mazkur yechimlar nafaqat yirik korporatsiyalar (Enterprise-segment), balki kichik biznes va xususiy shaxslar uchun ham dolzarb hisoblanadi [7].

Kelajakda Security Awareness mahsulotlari yanada rivojlanishi va shaxsiy kiberxavfsizlik tushunchasi kengayishi kutilmoqda. Natijada, foydalanuvchilar o'zlarining raqamli xavfsizligiga ko'proq e'tibor qaratishadi, bu esa shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga yo'naltirilgan yechimlarning ko'payishiga turtki beradi [8].

So'nggi yillarda o'z axborot xavfsizligiga e'tibor qaratgan kompaniyalarda turli xil qurilmalar va himoya vositalaridan iborat haqiqiy "texnologik ekotizim" shakllandi. Ushbu himoya infratuzilmasining xilma-xilligi va murakkabligi esa ularning samarali boshqarilishi va o'zaro integratsiyasida muammolarni yuzaga keltirmoqda.

Axborot xavfsizligi vositalari sonining ortishi ularni yangilash, texnik xizmat ko'rsatish va tahlil qilish jarayonlarini murakkablashtiradi. Shu sababli, kompaniyalar kiberxavfsizlik tizimlarini soddalashtirish va turli himoya yechimlarini yagona ekotizim doirasida optimallashtirishga qaratilgan yondashuvlarni ishlab chiqishga ehtiyoj sezmoqda.

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi natijasida taqsimlangan hisoblash tizimlari keng qo'llanila boshlandi. Ushbu tizimlarning samaradorligi ma'lumotlarni replikatsiya qilish orqali oshiriladi. Replikatsiya ma'lumotlarning bir necha nusxalarini turli joylarda saqlash va ularni izchil holda yangilab borish jarayonidir. Bu jarayon tizimning bardavomligini ta'minlasada, kiberxavfsizlik tahdidlarini ham keltirib chiqaradi. Xususan, sun'iy intellekt (SI) asosida

tashkil etilgan taqsimlangan tizimlarda kiberxavfsizlik choralari yanada murakkab bo'lib, ularda ma'lumotlarning yaxlitligi, maxfiyligi va mavjudligi muhim omillar sifatida qaraladi.

Sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslangan taqsimlangan tizimlar quyidagi xususiyatlarga ega: Avtomatlashtirish va o'z-o'zini optimallashtirish – SI algoritmlari tizimning samaradorligini oshirish uchun replikatsiya jarayonini avtomatik tarzda boshqarishi mumkin. Parallel hisoblash imkoniyati ma'lumotlar markazlashtirilmagan holda qayta ishlanadi va bir necha tugunlarda taqsimlanadi. Moslashuvchanlik tizim turli sharoitlarga moslasha oladi va real vaqt rejimida o'zgarishlarga javob bera oladi. Ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash ehtiyoji sun'iy intellekt modellarining nozik ma'lumotlar asosida o'qitilishi ularning maxfiyligini ta'minlashni talab etadi. Taqsimlangan tizimlarda ma'lumot replikatsiyasi jarayoni bu tizimlarning samaradorligini oshiradi, ammo shu bilan birga, ularning kiberxavfsizlik masalalarini ham yuzaga keltiradi.

Ma'lumot replikatsiyasi – tizimda saqlanayotgan ma'lumotlarni bir nechta joyda takrorlash orqali ularning ishonchliligini oshirish usulidir. Ushbu jarayon quyidagi xavflarni keltirib chiqarishi mumkin: maxfiy ma'lumotlarning tarqalib ketishi – Replikatsiya jarayonida ma'lumotlar himoyalangan yoki yetarlicha shifrlanmagan bo'lsa, ularni ruxsatsiz shaxslar o'g'irlashi mumkin. Tizimga nolegal aralashuv replikatsiya amalga oshiriladigan tugunlardan biri buzilganda, butun tizimga zarar yetishi ehtimoli ortadi. Yolg'on ma'lumotlar kiritish (data poisoning) dushman tomonidan soxta yoki buzilgan ma'lumotlar tizimga kiritilib, natijada sun'iy intellekt modelining noto'g'ri qaror qabul qilishiga sabab bo'lishi mumkin. DDOS hujumlari katta hajmdagi so'rovlar yuborish orqali replikatsiya jarayoni buzilishi va tizimning ishlash samaradorligi pasayishi mumkin. Ushbu xavflarni bartaraf etish uchun quyidagi kiberxavfsizlik mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi [9].

Ma'lumot replikatsiyasi jarayonida kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun quyidagi usullardan foydalanish tavsiya etiladi [10].

Ma'lumotlarni replikatsiya qilishda ularni shifrlash juda muhim. Quyidagi kriptografik texnologiyalar replikatsiya jarayonini xavfsiz qilishda qo'llaniladi:

AES (Advanced Encryption Standard) – Yuqori samarali simmetrik shifrlash usuli. RSA (Rivest-Shamir-Adleman) – Asimmetrik shifrlash usuli bo'lib, autentifikatsiya va kalit almashinuvida qo'llaniladi. Homomorfik shifrlash – Ma'lumotlarni shifrlangan holda qayta ishlash imkonini beradi [11].

Blokcheyn texnologiyasi replikatsiya qilingan ma'lumotlarning buzilmaganligini tekshirishda yordam beradi. Har bir ma'lumot nusxasi blokcheynda saqlansa, ularning soxtalashtirilishi oldi olinadi [12].

SI modellaridan foydalanib, kiberxavfsizlik tahdidlarini real vaqt rejimida aniqlash mumkin: Anomaliya aniqlash tarmoqlari – SI yordamida normal va shubhali replikatsiya holatlari farqlanadi. Intruzion aniqlash tizimlari (IDS) – Huquqbuzarliklarni aniqlash uchun ishlatiladi. Predictive Analytics – Kelajakdagi hujumlarni oldindan bashorat qilish imkonini beradi [13].

Ruxsat darajalarini boshqarish RBAC (Role-Based Access Control) – Foydalanuvchilarga faqat kerakli huquqlar berilishi ta'minlanadi [14].

Zero Trust modeli – Har bir tugun va foydalanuvchi doimiy ravishda tekshiriladi [15].

Ma'lumotlarni to'liq nusxalash o'rniga ularni mayda qismlarga ajratib saqlash hujumchilarga to'liq ma'lumotga ega bo'lish imkoniyatini kamaytiradi [16].

SI yordamida himoya strategiyasini quyidagi bosqichlarda amalga oshirish mumkin: Monitoring tizimi tizimdagi harakatlarni kuzatish va tahdidlarni baholash. Tahdidlarni bashorat

qilish SI asosida xavfsizlik buzilishlarining oldini olish. Avtomatik javob choralari hujum yuz berganda SI tizimi avtomatik tarzda tegishli choralarni ko'radi[18]. Doimiy o'rganish SI modellarining doimiy takomillashuvi natijasida tizimning yanada bardavom bo'lishini ta'minlash [17].

Taqsimlangan tizimlarda ma'lumot replikasiyasi va uning kiberxavfsizligini ta'minlash matematik model yordamida quyidagi asosiy komponentlarni ifodalaydi:

$S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ - taqsimlangan tizimdagi n ta serverlar to'plami.

D – replikasiya qilinadigan dastlabki ma'lumotlar to'plami.

$R(S_i)$ – har bir S_i serverida saqlanadigan replikasiya qilingan ma'lumotlar.

$T = \{T_1, T_2, \dots, T_m\}$ – tizimga kelayotgan so'rovlar to'plami.

$A(T_j) \in \{0, 1\}$ -- so'rovni autentifikatsiya qilish funksiyasi:

$A(T_j) = 1$ bo'lsa, so'rov tasdiqlanadi.

$A(T_j) = 0$ bo'lsa, so'rov rad etiladi.

$E(D, K)$ – shifrlash funksiyasi, bu yerda:

D - dastlabki ma'lumotlar.

K - shifrlash kaliti.

$C = E(D, K)$ – shifrlangan ma'lumot.

$D = E^{-1}(C, K)$ – deshifrlash funksiyasi.

$H(D)$ – hash-funksiyasi, ma'lumot yaxlitligini tekshirish uchun.

$P(T_j) \in \{0, 1\}$ - hujumni aniqlash funksiyasi:

$P(T_j) = 1$, agar hujum aniqlansa.

$P(T_j) = 0$, agar so'rov normal bo'lsa.

$f(T_j, \log data)$ - **anomaliyalarni aniqlash funksiyasi.**

Taqdim etilgan model uch asosiy bosqichda ishlaydi: So'rovni autentifikatsiya qilish, Ma'lumotlarni shifrlash va replikasiya qilish va hujumlarni aniqlash va oldini olish. Dastlab, tizimga kelgan har bir so'rov T_j autentifikatsiya qilinadi, agar so'rov tasdiqlansa, keyingi bosqichga o'tkaziladi, aks holda darhol rad etiladi. Keyingi bosqichda autentifikatsiyadan o'tgan ma'lumotlar AES yoki RSA kabi shifrlash algoritmlari yordamida kodlanadi va replikasiya qilinadi, shuningdek, ma'lumot yaxlitligini tekshirish uchun hash-funksiyalar ($H(D)$) qo'llanadi. Yakuniy bosqichda tizim anomaliya aniqlash algoritmlari yordamida har bir so'rovni tahlil qilib, hujumlarni aniqlaydi, agar hujum aniqlansa, so'rov bloklanadi va tizimga xabar beriladi. Ushbu uch bosqichli model kiberxavfsizlikni ta'minlash, ma'lumot yaxlitligini saqlash va tizimni tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan.

1-bosqich: So'rovni autentifikatsiya qilish

Har bir T_j so'rov autentifikatsiya qilinadi:

$$A(T_j) = \begin{cases} 1, & \text{agar so'rov autentifikatsiya qilinsa,} \\ 0, & \text{aks holda so'rov rad etiladi.} \end{cases}$$

Agar $A(T_j) = 0$ unda so'rov darhol rad etiladi.

2-bosqich: Ma'lumotlarni shifrlash va replikatsiya qilish

Agar foydalanuvchi yoki tugun autentifikatsiya qilingan bo'lsa, ma'lumotlar shifrlanadi va replikatsiya qilinadi:

$$C_i = E(D, K), \forall S_i \in S.$$

Har bir serverda saqlanadigan replikatsiya:

$$R(S_i) = (C_i, H(D)).$$

Bu yerda $H(D)$ – ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash uchun hash-kod.

3-bosqich: Hujumlarni aniqlash va oldini olish

Tizim doimiy ravishda so'rovlarni tahlil qilib, anomaliyalarni aniqlaydi.

$$P(T_j) = \begin{cases} 1, & \text{agar hujum aniqlansa,} \\ 0, & \text{aks holda.} \end{cases}$$

Hujumni aniqlash funksiyasi:

$$P(T_j) = f(T_j, \log data),$$

bu yerda $P(T_j) = f(T_j, \log data)$, so'rov ma'lumotlari va oldingi loglarni tahlil qilish orqali aniqlanadi. Agar $P(T_j) = 1$ bo'lsa, so'rov bloklanadi va tizim xabardor qilinadi.

Modelning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat: Xavfsiz ma'lumot replikatsiyasida ma'lumotlar shifrlangan holda uzatiladi va har bir serverda saqlanadi. Avtomatik autentifikatsiya har bir so'rov autentifikatsiya qilinadi va noto'g'ri so'rovlar bloklanadi. Ma'lumot yaxlitligini ta'minlash har bir replikatsiya qilingan ma'lumot uchun hash yaratiladi. Kiberxavfsizlik monitoringi so'rovlar va tranzaksiyalar doimiy ravishda kuzatiladi va hujumlar aniqlanadi (1-jadval).

1-jadval. Replikatsiya xavfsizlik testi natijalari

No	So'rov ID	Autentifikatsiya	Shifrlash vaqti (soniya)	Hujum aniqlash
1	1	Tasdiqlandi	1.21	Hujum aniqlandi
2	2	Tasdiqlandi	1.51	Aniqlanmadi
3	3	Tasdiqlandi	1.65	Aniqlanmadi
4	4	Tasdiqlandi	0.63	Aniqlanmadi
5	5	Tasdiqlandi	0.86	Aniqlanmadi
6	6	Rad etildi	-	-
7	7	Tasdiqlandi	1.39	Aniqlanmadi
8	8	Rad etildi	-	-
9	9	Rad etildi	-	-
10	10	Tasdiqlandi	0.79	Aniqlanmadi

Test natijalaridan ko'rinib turibdiki, 10 ta so'rovdan 7 tasi autentifikatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan, 3 tasi esa rad etilgan. Bu shuni anglatadiki, tizim noto'g'ri yoki

noqonuniy so'rovlarni aniqlash va bloklash qobiliyatiga ega. Shuningdek, autentifikatsiyadan o'tgan so'rovlarga nisbatan shifrlash vaqtlari ham o'lgangan bo'lib, ularning qiymati 0.63 soniyadan 1.65 soniyagacha bo'lgan intervalda o'zgarib turgan. Bu esa tizimning samaradorligi va replikasiya jarayonining kechikish darajasi haqida ma'lumot beradi. Hujumlarni aniqlash jarayonida esa 10 ta so'rovdan faqat bittasida hujum aniqlangan, bu esa tizimning anomaliyalarni aniqlash qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Hujum aniqlangan so'rov darhol bloklangan, bu esa tizimning kiberxavfsizlik bo'yicha tezkor javob berish mexanizmi mavjudligini tasdiqlaydi. Ushbu test natijalari replikasiya qilingan ma'lumotlarning shifrlangan holda saqlanishi, autentifikatsiyadan o'tmagan so'rovlarga ruxsat berilmasligi va anomaliyalarni real vaqt rejimida aniqlash tizimining samaradorligini ko'rsatadi.

Xulosa. Ushbu hujjatda sun'iy intellekt (SI) asosida taqsimlangan tizimlarda ma'lumot replikasiyasini optimallashtirish va uning kiberxavfsizligini ta'minlash masalalari yoritilgan. Taqsimlangan tizimlarda replikasiya jarayoni tizimning uzluksiz ishlashi va ishonchliligini oshirsa-da, ma'lumotlarning tarqalib ketishi, yolg'on ma'lumotlar kiritilishi (data poisoning) va DDoS hujumlari kabi xavflarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu xavflarni bartaraf etish uchun AES, RSA va homomorfik shifrlash texnologiyalari, blokcheyn orqali ma'lumot yaxlitligini ta'minlash, SI asosida anomaliya va intruzion aniqlash tizimlari (IDS) hamda Role-Based Access Control (RBAC) va Zero Trust modeli kabi ruxsat nazorati mexanizmlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Taqdim etilgan matematik model autentifikatsiya, shifrlash va hujumlarni aniqlash orqali replikasiya jarayonining xavfsizligini ta'minlaydi, bunda har bir so'rov autentifikatsiya qilinib, ma'lumotlar shifrlanib saqlanadi va SI asosida anomaliyalarning oldini olish mexanizmi qo'llaniladi. Replikatsiya xavfsizlik testi natijalari hujumlarni aniqlash va autentifikatsiya jarayonining samaradorligini tasdiqlaydi. Ushbu yechimlar SI asosida taqsimlangan tizimlarda kiberxavfsizlikni ta'minlashning zamonaviy yondashuvlarini taklif etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rashid, A. B., & Kausik, A. K. (2024). AI revolutionizing industries worldwide: A comprehensive overview of its diverse applications. *Hybrid Advances*, 100277.
2. Abbas Khan, M., Khan, H., Omer, M. F., Ullah, I., & Yasir, M. (2024). Impact of artificial intelligence on the global economy and technology advancements. In *Artificial General Intelligence (AGI) Security: Smart Applications and Sustainable Technologies* (pp. 147-180). Singapore: Springer Nature Singapore..
3. Fakhouri, H. N., Alhadidi, B., Omar, K., Makhadmeh, S. N., Hamad, F., & Halalsheh, N. Z. (2024, February). AI-Driven Solutions for Social Engineering Attacks: Detection, Prevention, and Response. In *2024 2nd International Conference on Cyber Resilience (ICCR)* (pp. 1-8). IEEE.
4. Jang-Jaccard, J., & Nepal, S. (2014). A survey of emerging threats in cybersecurity. *Journal of computer and system sciences*, 80(5), 973-993.
5. Safitra, M. F., Lubis, M., & Fakhurroja, H. (2023). Counterattacking cyber threats: A framework for the future of cybersecurity. *Sustainability*, 15(18), 13369.
6. Hughes-Lartey, K., Li, M., Botchey, F. E., & Qin, Z. (2021). Human factor, a critical weak point in the information security of an organization's Internet of things. *Heliyon*, 7(3).
7. Shillair, R., Esteve-González, P., Dutton, W. H., Creese, S., Nagyfejeo, E., & von Solms, B. (2022). Cybersecurity education, awareness raising, and training initiatives: National level evidence-based results, challenges, and promise. *Computers & Security*, 119, 102756.

8. Safitra, M. F., Lubis, M., & Fakhurroja, H. (2023). Counterattacking cyber threats: A framework for the future of cybersecurity. *Sustainability*, 15(18), 13369.
9. Sabaghian, K., Khamforoosh, K., & Ghaderzadeh, A. (2023). Data Replication and Placement Strategies in Distributed Systems: A State of the Art Survey. *Wireless Personal Communications*, 129(4), 2419-2453.
10. Ajiga, D., Okeleke, P. A., Folorunsho, S. O., & Ezeigweneme, C. (2024). Designing cybersecurity measures for enterprise software applications to protect data integrity.
11. Kipnis, A., & Hibshoosh, E. (2012). Efficient methods for practical fully homomorphic symmetric-key encryption, randomization and verification. *Cryptology ePrint Archive*.
12. Wang, H., & Zhang, J. (2019). Blockchain based data integrity verification for large-scale IoT data. *IEEE Access*, 7, 164996-165006.
13. Singhal, S. (2024). Real Time Detection, And Tracking Using Multiple AI Models And Techniques In Cybersecurity. *Transactions on Latest Trends in Health Sector*, 16(16).
14. Chen, L., & Crampton, J. (2012). Risk-aware role-based access control. In *Security and Trust Management: 7th International Workshop, STM 2011, Copenhagen, Denmark, June 27-28, 2011, Revised Selected Papers 7* (pp. 140-156). Springer Berlin Heidelberg.
15. He, Y., Huang, D., Chen, L., Ni, Y., & Ma, X. (2022). A survey on zero trust architecture: Challenges and future trends. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2022(1), 6476274.
16. Hummen, R., Hiller, J., Wirtz, H., Henze, M., Shafagh, H., & Wehrle, K. (2013, April). 6LoWPAN fragmentation attacks and mitigation mechanisms. In *Proceedings of the sixth ACM conference on Security and privacy in wireless and mobile networks* (pp. 55-66).
17. Zhang, Z., Al Hamadi, H., Damiani, E., Yeun, C. Y., & Taher, F. (2022). Explainable artificial intelligence applications in cyber security: State-of-the-art in research. *IEEE Access*, 10, 93104-93139.
18. A. Mohamed, D. Alimjon, A. Choriev, T. Saravanan, L. Jasim and M. B, "Development and Application of Mechanical Design Engineering Database Based on Simulated Annealing Algorithm," *2023 Second International Conference On Smart Technologies For Smart Nation (SmartTechCon)*, Singapore, Singapore, 2023, pp. 1398-1403, doi: 10.1109/SmartTechCon57526.2023.10391752.